

Mintaqada barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi turmush farovonligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari [Matn].- Toshkent: Khwarezm travel, 2024.-364 b.

Xalqaro konferensiya materiallari tezislar to'plamidan iborat bo'lib, unda mintaqa barqaror iqtisodiy o'sishida sanoatning "drayver" sohalarini rivojlantirish istiqbollari, mintaqaning investitsion jozibadorligini oshirish yo'nalishlari, mintaqani barqaror rivojlanishida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari, mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida agrar sektorning o'rni va roli, mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, mintaqa iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ekonometrik modellashirish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To'plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko'rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrilar uchun mo'ljallangan.

Mas'ul muharrirlar: i.f.d., prof. Abdullayev I.S.
i.f.d., dots. Islamutdinov V.F.

Tahrir hay'ati: i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d., dots. Matyakubov U.R.,
i.f.d., dots. Xudayberganov D.T.,
dots. Axmetshin E.M.,
dots. Gurbanov P.A.,
dots. Ollanazarov B.D.,
dots. Bekjanov D.Y.,
dots. Abdullayev F.O.,
dots. Fayzullayev N.B.,
dots. Rahimov T.J.,
dots. Aminova M.S.,
PhD Matyaqubova D.O.

Taqrizchilar: i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d., prof. Anopchenko T.Y.

tomonidan aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini tahlil qilish hamda investitsion imkoniyatlarini baholash maqsadida yuqoridagi modellarning har birini alohida xususiyatlarini inobatga olgan holda amalda qo‘llashi lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Fung L. Financial management. Stewart House, 2012 y, p. 38.
2. Hamdamov PhD, Omonullo. "ANALYSIS OF THEORETICAL METHODS RELATED TO DETERMINATION OF COST OF CAPITAL IN FINANCIAL MANAGEMENT." *International Finance and Accounting* 2020.3 (2020): 2.
3. Damodaran, A. Valuation approaches and metrics: A survey of the theory and evidence//Foundations and Trends in Finance Volume 1, Issue 8, 2007, Pages 693-784.
4. Roger G. Ibbotson, Gary P. Brinson «Global Investing: The Professional’s Guide to the World Capital Markets» Fourth edition, Cambridge University Press, 2009 – 339 c.

МИНТАҚА САЛОҲИЯТИНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

доц.Сатторов А.

Термиз иқтисодиёт ва сервис университети

Аннотация: Мақолада минтақа салоҳиятини баҳолаш усулларини такомиллаштириш омиллари таҳлил қилинган. Минтақа салоҳиятини баҳолаш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган.

Аннотация: В статье анализируются факторы совершенствования методов оценки регионального потенциала. Разработаны предложения по оценке потенциала региона.

Annotation: The article analyzes the factors for improving the methods of regional potential assessment. Proposals have been developed to assess the potential of the region.

Калит сўзлар: минтақа, ситратегия, ресурс, минтақавий салоҳият, ривожланиш дастурлари.

Ключевые слова: регион, стратегия, ресурсы, региональная компетентность, программы развития.

Keywords: region, strategy, resources, regional competence, development programs.

Минтақаларни барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, истиқболли йўналишларни ишлаб чиқиш ва асослаш, аҳоли турмуш фаровонлиги, ўртача иш ҳақи ва даромадлар даражасини ошириш ҳамда ҳудудий ва тармоқ дастурларини ишлаб чиқишда туман (шаҳар)лардаги мавжуд табиий-иқтисодий салоҳиятнинг ўрни муҳим. Айниқса, бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланган ҳудуд иқтисодиётини саноатлаштиришда табиий-иқтисодий салоҳиятнинг ажралмас қисми бўлган минерал-хомашё ресурслари муҳим аҳамият касб этади ва бу амалда ҳам ўз тасдиғини топмоқда. Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳудудлар салоҳиятини баҳолаш бугунги кундаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Минтақа салоҳияти, турлари ва ҳисоблаш кўрсаткичлари бўйича турлича қарашлар шаклланган. Масалан, хорижий олимлардан С. Черницкий ҳудуднинг иқтисодий салоҳиятини баҳолашда 12 та кўрсаткични таклиф қилган (аҳоли жон бошига ялпи ҳудудий маҳсулот, асосий капиталга инвестициялар, ташқи ва чакана савдо айланмаси, молиявий таъминланганлик даражаси, кичик тадбиркорликда бандлик даражаси, ишсизлик даражаси, аҳоли даромадлари, қашшоқлик даражаси, асосий фондларнинг эскирганлик даражаси, автомобил йўлларининг зичлиги, ижтимоий инфратузилманинг ривожланганлик даражаси)[1].

Е. Андрианова ва Г. Коновалова минтақавий дастурларни ишлаб чиқишда фойдаланиш мақсадида ҳудуд салоҳиятини баҳолаш бўйича тадқиқот олиб борган ва салоҳият ҳудудий дастурларнинг ажралмас қисми эканлигини, дастурлар ижросини таъминлашда муҳим омил эканлигини

исботлаган ҳамда иқтисодий, молиявий, ижтимоий-демографик салоҳиятни баҳолашга алоҳида эътибор қаратган[2].

Бундан ташқари қатор хорижлик олимлар, шу жумладан Е.Жоглина, С.Казанцев, ва бошқалар ушбу йўналишда тадқиқотлар олиб борганлар[3].

Иқтисодий салоҳиятни баҳолаш ва шу орқали ҳудудлар индексини шакллантириш бўйича ҳам қатор тадқиқотлар ўтказилган. Жумладан, АҚШ штатлари иқтисодий салоҳиятини баҳолаш мақсадида “Штатлар ривожланиш картаси” (The Development Report Card for the States (DRC), Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти томонидан қўлланиладиган “Ҳудудий капитал канцепцияси”, Европа Иттифоқи ҳудудлари рақобатдошлик индекси (EU Regional Competitiveness Index) каби салоҳиятни аниқлашга хизмат қилаётган изланишлар мавжуд.

Иқтисодий салоҳият. Ҳудуднинг иқтисодий салоҳияти тўғрисида олимларнинг турли қарашлари мавжуд. Масалан, ҳудуднинг иқтисодий салоҳияти табиий ресурслар, ишлаб чиқариш маблағлари, меҳнат ва илмий-техник салоҳият, ҳудудда шаклланган бойликлар билан ифодаланади. Умуман олганда “иқтисодий салоҳият” бу – ҳудуднинг ресурслари, манбалари, маблағлари ва заҳиралари ва уларни ҳозирда ёки келажакда аниқ бир мақсадга эришиш учун амалиётга жорий қилиш механизмидир. Турли адабиётларда иқтисодий салоҳият таркибига геосиёсий салоҳият, табиий салоҳият, ишлаб чиқариш салоҳияти, демографик (меҳнат) салоҳият, ижтимоий салоҳият, маънавий салоҳият, бошқарув салоҳияти, молиявий салоҳият қўшиб таҳлил қилинади ва баҳоланади. Иқтисодий салоҳиятга тўлиқ ва чуқур баҳо бериш ҳамда салоҳият турларини алоҳида-алоҳида ўрганиш мақсадида салоҳият турининг иқтисодий салоҳият блокини қуйидагича ёритиш мақсадга мувофиқ.

Туман (шаҳар)нинг иқтисодий салоҳияти ҳудуднинг иқтисодий ривожланганлик даражасини ифодаловчи кўрсаткичлардан ташкил топади. Иқтисодий салоҳиятнинг юқорилиги аҳоли турмуш фаровонлигига бевосита таъсир кўрсатади. Ушбу салоҳият кўрсаткичлари кенг қамровли бўлиб,

уларни баҳолашда ҳудудда ишлаб чиқарилган ва кўрсатилган хизматлар ҳажмининг аҳоли жон бошига қийматлари олинади. Иқтисодий салоҳиятни баҳолашда аҳоли жон бошига ҳисобланган саноат, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш, қурилиш ишлари, экспорт ҳажми ва бошқа кўрсаткичлар ҳисобга олинади.

Ижтимоий салоҳият. Туман (шаҳар)нинг ижтимоий салоҳияти ҳудуд ривожланишида ҳамда амалга оширилган ислоҳотлар натижаси сифатида муҳим аҳамият касб этади. Ижтимоий салоҳият аҳоли турмуш даражаси ва сифатини ҳам ифодалайди. Ҳудуд ижтимоий салоҳиятини баҳолашда қатор кўрсаткичлардан фойдаланилади. Масалан, ўртача ойлик номинал иш ҳақи даражаси, иш билан бандлик даражаси, яратилаётган янги иш ўринлари сони, аҳолининг уй-жой билан таъминланганлик даражаси, мактабгача ва умумтаълим мактаблари билан таъминланганлик даражаси, ҳар 1000 кишига тўғри келадиган врачлар сони ва бошқалар .

Бюджет салоҳияти. Бугунги кунда ҳудудларнинг бюджет салоҳиятини ошириш, маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини мустаҳкамлашга қаратилган бюджетлараро муносабатларни такомиллаштириш асосий вазифалардан бири сифатида белгиланган. Ҳудуднинг бюджет салоҳияти бюджетнинг шаклланиши билан боғлиқ бўлиб, унинг асосий элементлари солиқ тушумлари, мажбурий тўловлар, бегараз тушумлар, дотация ва субвенциялар ҳисобланади.

Тадбиркорлик салоҳияти. Ушбу салоҳият аҳолининг тадбиркорлик фаоллигини ва ишбилармонлик муҳити ҳолатини ифодалайди. Бундан ташқари, ушбу соҳада банд бўлганлар ва тадбиркорликни ривожлантиришга ажратилган кредитлар миқдори ҳам бевосита салоҳиятни белгилаб беради. Тадбиркорлик салоҳиятини аниқлашда ҳар 1000 кишига тўғри келадиган тадбиркорлик субъектлари сони, кичик бизнесга ажратилган кредитларнинг (“Ёшлар – келажагимиз”, “Ҳар бир оила – тадбиркор” дастурларига ажратилган кредитлар билан бирга) аҳоли жон бошига нисбати, кичик бизнесда банд бўлганлар улуши каби кўрсаткичлардан фойдаланиш мумкин.

Инвестицион салоҳият. Инвестицион салоҳият ҳудудда инвесторлар, айниқса хорижий инвесторлар учун яратилган муҳитни ифодалайди. Бугунги кунда хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш орқали ҳудудларни ривожлантиришда инвестицион салоҳият ва уни баҳолаш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур салоҳият хорижий инвестициялар оқимини, хорижий капитал иштирокидаги корхоналар фаоллигини кўрсатиб беради ва жами инвестициялар ҳажмида хорижий инвестициялар (кредитлар) ва тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар улуши, ҳар 1000 кишига тўғри келувчи хорижий капитал иштирокидаги фаолият юритаётган корхоналар сони, аҳоли жон бошига ҳисобланган инвестициялар ҳажми каби кўрсаткичлар орқали ҳисобланади.

Минерал-хомашё салоҳияти. Минерал-хомашё ресурслари мавжудлиги ҳудудда ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг асосий омили ҳисобланади ва янги лойиҳаларни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Минерал-хомашё салоҳиятини баҳолаш кенг қамровли ҳисобланади. Туман (шаҳар)нинг салоҳияти бўйича умумий кўрсаткичга чиқиш, яъни умумий салоҳиятни аниқлаш мақсадида ҳудуднинг минерал-хомашё салоҳиятини миқдор жиҳатдан баҳолаш учун туман (шаҳар)да жойлашган конларнинг ишлатилиш даражаси, яъни ишлатилаётган конларнинг жами конлардаги улушидан фойдаланиш мумкин.

Ҳудуднинг минерал-хомашё салоҳиятига тўлиқ баҳо беришда ундаги мавжуд фойдали қазилма конлари, уларнинг тури, захираси, ишлатилиш даражаси чуқур таҳлил қилинади.

Туризм салоҳияти. Бугунги кунда туризм тармоғи иқтисодиётнинг муҳим бўғинига айланиб бормоқда. Муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳларни обод қилиш, сайёҳлик, айниқса, ички туризмни ривожлантириш бугуннинг долзарб вазифаларидан бирига айланди. Минтақамизда сайёҳлик соҳасини изчил ривожлантириш, туризм индустрияси ва инфратузилмасини янада такомиллаштириш мақсадида қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Туман (шаҳар)нинг туризм салоҳиятини бир қатор кўрсаткичлар билан

аниқлаш мумкин. Масалан, ҳар 10000 кишига тўғри келадиган маданий мерос объектлари, шу жумладан туристик объектлар. Айрим туман (шаҳар) нинг ўзига хослигидан келиб чиқиб, айрим туризм йўналишлари (экотуризм, агротуризм ва бошқалар) ҳам ҳудуднинг туризм салоҳиятини баҳолашга хизмат қилади.

Инновацион салоҳият. Иқтисодиётнинг турли соҳаларига инновацияларни жорий қилиш, уларни қўллаб-қувватлаш, янги технологиялар кириб келишини жадаллаштириш ҳудудий сиёсатнинг муҳим йўналишларидан биридир. Иқтисодиётнинг қуйи даражаси учун инновациялар бу – интернет сифатини яхшилаш мақсадида оптик толали кабеллар билан таъминланганлик, рақамли телевидение, муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш, янги турдаги саноат маҳсулотларини юқори технологиялар асосида ишлаб чиқариш, томчилатиб суғориш тизимининг яратилганлиги, гидропоника усулида ташкил қилинган иссиқхоналарда маҳсулот етиштириш кабилардир .

Минтақа салоҳиятини баҳолаш қуйидаги масалаларни самарали ечиш имконини беради.

1. Минтақа ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурлари ва стратегияларини ишлаб чиқишда асос бўлиб хизмат қилади, ишлаб чиқариш кучларини самарали ва оқилона жойлаштириш имкониятини яратади.

2. Стратегик йўналишларни аниқлаш ва уларни асослаш, стратегик мақсадларга эришиш учун қўйиладиган вазифаларни самарали амалга оширишга хизмат қилади.

3. Ҳудуддаги мавжуд ресурслардан қай даражада фойдаланилаётгани ва улар самарадорлиги баҳоланади.

4. Маҳаллий ҳокимликлар томонидан бошқарув қарорларини қабул қилишда ҳудуд салоҳиятини ҳисобга олиш имконини беради.

5. Ишлаб чиқаришни жойлаштириш омилларини (меҳнат, инфратузилма, ресурс ва б.) етарли ҳисобга олишни таъминлайди.

6. Хорижий ва маҳаллий инвестицияларни жалб қилишда худуд салоҳияти тўғрисида маълумотлар тақдим этишда, хорижий сайёҳларга туристик салоҳиятни намойиш қилишда фойдаланиш мумкин.

7. Эндоген ривожланиш омилларидан самарали фойдаланиш ҳамда ишлаб чиқаришни кластер усулида жойлаштириш имкониятларини аниқлашга хизмат қилади.

8. Ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмани янада яхшилаш ва ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқишга асос бўлиб хизмат қилади ва бошқалар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Черницкий С.В. Комплексная методика оценки экономического потенциала регионов. Журнал «Историческая и социально-образовательная мысль». 2014, № 5(27). С. 208-2013.

2. Андрианова Е.В., Коновалова Л.В. Оценка потенциала региона как основа формирования программ социально-экономического развития в условиях глобализации. Журнал «Российское предпринимательство». 2015, № 3(273). С. 381-388.

3. Жоглина Е.В. Методические подходы к оценке экономического потенциала региона. Журнал «Экономический вестник российского государственного университета». 2008, том 6, № 1. С. 128-131.

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNESNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI PROGNOZLASH

**Sitmuratov O‘ktam Tengelovich,
Qoraqalpoq davlat universiteti tadqiqotchisi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpoq‘iston respublikasida faoliyat ko‘rsatayotgan kichik biznes subyektlari sonining dinamikasi o‘rganilgan va prognoz qiymatlari ishlab chiqilgan. Faoliya ko‘rsatayotgan kichik biznes subyektlarining istiqboldagi ko‘rsatkichlari aniqlanilgan.

MUNDARIJA:

J.T.Umirov	O‘zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishda milliy parklarning ahamiyati.....	3
Ibragimov B. B.	Sug‘urta xizmatlari bozorini rivojlanish muammolari.....	8
Isaqov R., Kadamov X.O	Smart tourism technologies’ ambidexterity: balancing tourist’s worries and novelty seeking for travel satisfaction.....	12
Karimova Sh.O‘., Sobirov H.	Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishda agroekoturizmning o‘rni va ahamiyati.....	17
Madraimova M.R	Mintaqada xizmat ko‘rsatish sohasining rivojlanish ko‘rsatkichlari va sohadagi imtiyozlar.....	21
Mamadjonov Sh. I.	Bank kapitalini boshqarishning asoslari va unga ta’sir etuvchi omillar.....	27
Matniyozov M.R.	Methods to evaluate the image of Khiva as a tourism destination.....	31
Nasretdinova F.O.,	O‘zbekistonda ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatuvchi ijtimoiy korxonalar faoliyatining rivojlanish tarixi hamda hozirgi holati.....	35
O‘rozov A.O., Surayyo K. E.	Xorazm viloyatining turistik destinatsiya imijini yoyishda istiqbolli kutilmalarning ahamiyati.....	42
O‘rinova D.B.	Mintaqaning barqaror iqtisodiy o‘shini ta’minlashda ziyorat turizmini roli.....	47
Qobulov O.O‘	Tibbiy xizmatlar bozorini rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari.....	52
Qurbanbayev Sh.B., Qalandarova O‘.Sh	O‘zbekistonda yoshlar turizmini rivojlantirishni o‘ziga xos jihatlari.....	56
Qurbanov F.B	The impact of agritourism on rural communities in terms of socio-economic factors.....	60
Quryozova O‘.Z.	Mehmonxona xo‘jaligi korxonlari faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish yo‘llari.....	64
Rahimboyev M.I.	Qoraqalpog‘iston respublikasi mehnat bozori rivojlanishida inson kapitalining roli.....	70
Ro‘zmetov B.Sh	Muzeylarni ijtimoiy-iqtisodiy ta’siri va turizmni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	76
Sapayeva N.K.	Bozor infratuzilmasi unsurlarining o‘ziga xos xususiyatlari.....	81
Sarsenbayev B.A., Kengesbayeva S.M	Mamlakatimizda moliyaviy xizmatlarni rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	85
Mahmatrayimov Sh., Matrizayev S.	Mintaqaviy turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari.....	90
Mavlanova B.Sh., Ravshanbekova	Mintaqada erkin savdo zonasini tashkil etish imkoniyatlari.....	95

M.D.		
Turdimuratov M.M.	Barqaror iqtisodiy o‘shishning yangi bosqichida aholi turmush sifatini oshirish yo‘nalishlari.....	98
Turayev O.K., Jabbarov N.	Mintaqada turistik klasterlarni shakllantirish va rivojlantirish usul va tamoyillari	104
Utepbergenov A.O	Temir yo‘l transporti sohasida xizmatlar ko‘rsatish bo‘yicha chet el tajribasi.....	108
Xamdamov O.N. Nematullayev H.A.	Xizmatlar sohasini rivojlantirish orqali hududlar iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash.....	113
Xidirova G.R. Abdullajonov A.	Buxoro mintaqasida barqaror turizm konsepsiyasining qo‘llanilishi va alohida xususiyatlari.....	116
Zaripov X.Z	O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy sohani rivojlantirishning institusional tizimini o‘ziga xos xususiyatlari.....	122
Алламуратова Г.М.	Сфера услуг как экономическая категория и вид экономической деятельности.....	127
Вострикова Е.О., Мешкова А.П.	Инвестиционная привлекательность сельского хозяйства Астраханской области: угрозы и вызовы в эпоху цифровизации.....	133
Исмайлов К.С. Шамуратов А.Ш.	Худудда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришни яхшилаш йуллари	138
Мухаммадсолих Х., Жуманиёзова З.	Ақлли (smart) туристик дестинацияларни минтақавий хусусиятлари	143
Наврұзов А.К.	Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари ва уларнинг ўзгаришининг таҳлили (Агробанк АТБ Хоразм филиаллари мисолида)	148
Бахтиярова Ш.	Минтақада соғлом турмиш тарзини шакллантириш ва тиббий маданиятни юксалтириш омиллари.....	155
Джаббарова З.	Олий таълим тизимида илмий тадқиқотлар самарадорлигини баҳолаш.....	160
Эрметова И.Т	Минтақада туризм бозорини ривожлантиришнинг Swot – таҳлили.....	165
Turdibekov.X.	Samarqand viloyatida turizm destinatsiyalarining sifatini boshqarish usullari.....	170
5-SEKSIYA	Mintaqa iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ekonometrik modellashtirish.....	177
5 СЕКЦИЯ.	Эконометрическое моделирование устойчивого развития региональной экономики.....	177
SECTION 5.	Econometric modeling of the sustainable development of the regional economy.....	177

Bekjanov D.Y., Ibrayimova D.A.	Chakana savdo muassasalarini joylashtirishdagi iqtisodiy modellar.....	178
Abdullayeva M.X.	Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy risklarni baholashning ekonometrik jihatlari.....	181
Sapayev A.D.	Xorazm viloyatida transport xizmatlari rivoji barqarorligini qiyosiy statistik tahlili.....	185
Kurbanov F.P.	Xorazm viloyatida bandlar va ishsizlar sonini yahmga ta'sirini baholash masalalari.....	190
Tursunova N.R.	Kapital bahosini tahlil qilish orqali iqtisodiy samaradorlikni aniqlash	194
Сатторов А.	Минтақа салоҳиятини баҳолаш усулларини такомиллаштириш.....	199
Sitmuratov O'.T	Qoraqalpog'iston respublikasida kichik biznesning rivojlanish istiqbollarini prognozlash.....	205
Butanova D.R.	Qishloq xo'jaligini rivojlanish tendensiyalarini ekonometrik modellashtirishda rivojlangan davlatlar tajribalari.....	209
6-SEKSIYA.	Mintaqaning investitsion jozibadorligini oshirish - barqaror iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida.....	215
6 СЕКЦИЯ.	Повышение инвестиционной привлекательности региона как важный фактор устойчивого экономического развития.....	215
SECTION 6.	Increasing the investment attractiveness of the region as an important factor of sustainable economic development.....	215
Рузметов Б., Холбеков А.	Принципы устойчивого развития туризма в региона.....	216
Atabayeva K.R.,	Kadrlar salohiyati tushunchasi va uning asosiy tamoyillari.....	221
Aytbayev A.Q.	Mintaqani investitsiya bozorini rivojlantirishning makroiqtisodiy ko'rsatkichilari.....	225
Karimboyev D.D., Matyokubova D.O.	Maximizing khorezm's investment potential: an exploration of enhancing investment attractiveness for sustainable development.....	230
Rustamova.D.	Mintaqaning investitsion jozibadorligini oshirish yo'nalishlari.....	234
Eshniyazova Y.Y.	Mintaqani barqaror rivojlantirishda kichik biznesga berilgan soliq imtiyozlaridan foydalanish imkoniyatlari.....	239
Kalandarov F.	Crowdfunding in tourism: systematic literature review.....	243
Jumabayev A.B.	Mintaqada iqtisodiy salohiyat samaradorligi tahlili	

	va uni oshirish istiqbollari.....	248
Masharipov B.Y.	Iste'mol kreditlash muammolari va ularni oldini olish chora-tadbirlari.....	253
Ergashxodjayeva Sh.Dj., Matmuratova N. R	Tijorat banklarining kredit portfelini diversifikatsiyalash va ularni takomillashtirish yo'llari.....	257
Mavlyanova Y.T	Investitsiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish orqali korporativ tuzilmalar moliyaviy barqarorligini ta'minlash.....	262
Olimov E.F.	Davlat sektorida subsidiyalarning samaradorligi va natijadorligini baholash tartibini takomillashtirish.....	266
Otayev N.N.,	Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiya loyihalarining tutgan o'rni.....	269
Palvanbayev U.O'	Hududlar iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishining xorijiy mamlakatlar tajribalari.....	273
Sapayev M.K	Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini soliq tizimidagi yashirin iqtisodiyotga ta'siri.....	278
Sattarova M.D	Xorazm viloyati investitsion jarayonlarning hozirgi holati.....	282
Tursunov I.T.	Mintaqalar investitsion salohiyatini oshirishda tijorat banklarining roli.....	289
Kadirov V.M., Xudoyqudolov H.A	Xorazm viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda faol hududiy investitsion siyosatning ahamiyati.....	293
Байниязова М.П	Теоретические подходы к определению инвестиционный потенциал промышленного предприятия.....	297
Данияров К.Д	Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини тартибга солишда солиқ механизмини такомиллаштириш.....	303
Абдикаримова З	Давлат-хусусий шериклик муносабатларининг ташкилий механизмлари.....	309
Кипкеева А.М	Специальные экономические зоны и инвестиционные привилегии в узбекистане: стимулы для иностранных инвесторов.....	315
Нуралиев Р. Т., Усманов Б. Ш.	Минтақанинг инвестицион жозибadorлигини ошириш муаммолари.....	321
Пак Ман Су., Набиева Н.М.	Особенности привлечения инвестиций в регионе	325
Султонов Б.Б	Мамлакатимизда ислом молияси хизматларини ривожланиши.....	330
Саидов О.,	Минтақада барқарор ривожланиш мақсадларига	

Сатторова Д.	эришишда хавф ва таҳдидлар.....	335
Ярматов Ш.	Минтақада барқарор ривожланиш устувор йўналишлари.....	340
Xasanov X.N.	О‘zbekistonda fond bozori orqali milliy iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari.....	345
Masharipova M., Matysupova D.	Raqamli iqtisodiyotda kichik biznesni rivojlantirish yo‘nalishlari.....	348
Сапарова М.А.	Теоретические аспекты зеленой экономики в устойчивом экономическом росте региона.....	353

“Mintaqada barqaror iqtisodiy o‘shish orqali aholi turmush farovonligini oshirishning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**Международная научно-практическая конференция на тему
«Приоритетные направления повышения благосостояния населения
посредством устойчивого экономического роста в регионе»**

МАТЕРИАЛЫ

**International scientific and practical conference on the topic "Priority
directions for improving the well-being of the population through sustainable
economic growth in the region"**

MATERIALS

16-17 April, 2024-yil Urganch, O‘zbekiston

Nash.lits. №059763

Bosishga ruxsat etiladi:

Bichimi 60 x 84 ^{1/16}. “Times New Roman”
garniturada raqqli bosma ustida chop etildi.

Shartli bosma tabog‘i 21,7 Adadi 100. Buyurtma №

Тел: (33) 701 12 00, (99) 564 63 20

“Khwarezm travel” MCHJ nashriyoti.

220502, Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.

“Khwarezm travel” bosmaxonasida chop etildi.

Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.